

Pentingnya Penggunaan Bahasa Indonesia Yang Benar Dalam Interaksi Sehari-Hari Anak Usia Dini

Nailah Pulungan¹, Dinda Aprilia², Amelianda³, Ade Agustina⁴, Anggia Putri⁶

¹²³⁴⁵Universitas Negeri Medan

Email: nailahpulungan0@gmail.com¹, dindaapriluuy@gmail.com², amelsembiring207@gmail.com³, adeagustina227@gmail.com⁴

Abstract

Early childhood language development is language development that children must have as one of the basic abilities, according to their age stages and developmental characteristics. This research generally aims to improve oral language, specifically finding out how much oral language ability is through the application/use of storytelling methods. This research was carried out in class B of harapan islamiah.. The research subjects were 22 students consisting of 6 boys and 16 girls. The data for this research are data on students' oral language skills, data collection instruments using observation sheets and data collection techniques through observation. The data analysis technique uses a comparative descriptive method, namely comparing cycle I and cycle II each in two meetings. Based on the analysis of the data obtained, learning activities used II cycles, totaling 4 meetings. In cycle I, the number of presentations was 36.4%, followed by meeting II at 54.5%. Meanwhile, in cycle II, meeting I, it was 68%, followed by meeting II to 86.4%. This increase has exceeded learning completion. The results of the research show that the storytelling method which is done repeatedly can train children's concentration in improving language skills through listening and expressing language in group B of harapan islamiah

Keywords: Abilities, Language, Methods, Stories, Early Childhood

Abstrak

Perkembangan bahasa anak usia dini adalah perkembangan bahasa yang harus dimiliki anak sebagai salah satu dari kemampuan dasar, sesuai dengan tahapan usia dan karakteristik perkembangannya. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan berbahasa lisan, secara khusus mengetahui seberapa besar kemampuan berbahasa lisan melalui penerapan/penggunaan metode bercerita. Penelitian ini dilaksanakan di kelas B Tk harapan islamiah Subyek penelitian 22 anak didik terdiri laki-laki 6 anak dan perempuan 16 anak. Data penelitian ini adalah data kemampuan berbahasa lisan anak didik, Instrumen pengambilan data dengan lembar pengamatan dan teknik pengumpulan data melalui observasi. Teknik analisis data dengan menggunakan metode deskriptif kompartif yaitu membandingkan siklus I dan siklus II masing-masing dalam dua pertemuan. Berdasarkan analisis data diperoleh, kegiatan pembelajaran menggunakan II siklus, sebanyak 4 pertemuan. Pada siklus I pertemuan I jumlah presentasi sebesar 36,4% dilanjut dengan pertemuan II sebesar 54,5%. Sedangkan pada siklus II pertemuan I 68% dilanjut pertemuan II menjadi 86,4%, kenaikan ini sudah melampaui ketuntasan belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode bercerita yang dilakukan berulang-ulang dapat melatih konsentrasi anak dalam meningkatkan keterampilan berbahasa melalui menyimak dan mengungkapkan bahasa pada kelompok B Tk harapan islamiah.

Kata Kunci : Kemampuan, Bahasa, Metode, Cerita, Anak Usia Dini

Article Info

Received date: 10 June 2024

Revised date: 18 June 2024

Accepted date: 23 June 2024

PENDAHULUAN

Keterampilan berbahasa bukanlah sesuatu yang diperoleh melalui menghafal. Keterampilan berbahasa pula bukan sesuatu yang bisa diajarkan melalui uraian atau penerangan. Anak usia sekolah dasar tidak bisa memperoleh berbahasa hanya dengan duduk serta menyimak penjelasan oleh pendidik, namun mereka butuh penjelasan dan bahkan bimbingan ketika pembelajaran berlangsung dikelas. Keterampilan berbahasa dapat diperoleh dengan menggunakan kegiatan berbahasa secara terus menerus dan dilatih dengan membiasakan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Penggunaan bahasa Indonesia yang baik serta sah, artinya suatu yang wajib dilakukan oleh masyarakat Indonesia mirip yang tertuang pada Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 63 tahun 2019 mengenai Penggunaan Bahasa Indonesia. Berbahasa Indonesia yang baik dan tepat bisa

diartikan pemakaian ragam bahasa yang cocok dengan sasarannya serta disamping itu mengikuti kaidah bahasa yang benar (Alwi dkk., 2010).

Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik serta benar saat ini sangat kurang diperhatikan oleh masyarakat Indonesia. Semakin berkembangnya zaman semakin berkembang juga aneka macam teknologi. Berkembangnya teknologi munculah macam-macam situs, contohnya media sosial. media sosial menjadi salah satu kegiatan dilakukan oleh anak jaman sekarang dengan memakai handphone guna mencari sumber informasi tercepat. Dengan sosial media anak sekolah dasar juga telah menggunakan dan bahkan mengetahui informasi yang sedang trend diseluruh dunia. Semakin majunya perkembangan zaman, maka semakin banyak pula anak muda khususnya anak usia sekolah yang terbawa arus globalisasi dengan lebih cenderung menggunakan bahasa atau ungkapan yang sedang populer (gaul) di berbagai negara. Dengan begitu, maka kedudukan bahasa Indonesia semakin terhimpit. Anak usia sekolah dasar sekarang dalam berinteraksi dan berkomunikasi lebih sering menggunakan bahasa daerah dan dengan istilah-istilah asing dan tidak sesuai dengan aturan dan kaidah bahasa Indonesia sesungguhnya. Banyak dari mereka mengatakan bahwa mereka akan menyesuaikan dalam penggunaan bahasa tergantung dengan siapa lawan bicaranya dan tidak harus menggunakan bahasa yang baik dan benar sebagaimana yang diatur dalam kaidah bahasa Indonesia Indonesia sesungguhnya. Persepsi itu berkembang dikalangan anak usia sekolah tersebut. Saat ini anak usia sekolah dasar dalam berkomunikasi hanya menggunakan bahasa daerah sebagai alat komunikasi baik dengan temannya bahkan dengan gurunya. Tidak jarang anak usia sekolah dasar ini juga menggunakan bahasa daerah saat acara atau pembelajaran formal berlangsung dan akibatnya Bahasa Indonesia menjadi sedikit terabaikan.

Dalam meningkatkan upaya terhadap penggunaan Bahasa Indonesia sesuai kaidah yang tepat, maka perlu dilaksanakan pembiasaan terhadap anak-anak usia sekolah dasar dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia sesuai kaidah. Keterbatasan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan merupakan persoalan yang utama yang perlu diperhatikan, mengingat pada anak usiasekolah dasar itu mudah untuk diajarkan, dipengaruhi serta mudah untuk memahami apa yang sudah disampaikan

Selama, kita masih tinggal di wilayah negara Indonesia merupakan suatu keharusan untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah. Berdasarkan permasalahan diatas maka melalui wawancara maka diperoleh suatu rumusan masalah, yaitu : Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan anak usia sekolah dasar.

Usia anak 0-6 tahun adalah masa emas dan sangat penting orang tua memantau perkembangan anak, karena di masa inilah perkembangan anak selanjutnya hingga dewasa akan ditentukan (Ida Saraswati, 2015). Bahasa ialah suatu sistem symbol untuk berkomunikasi dengan orang lain. Abdurrahman juga menjelaskan Bahasa merupakanucapan pikiran dan emosi seseorang yang teratur yang digunakan sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat yang terdiri dari menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Bahasa merupakan suatu sistem komunikasi yang terintegrasi, mencakup bahasa ujaran, membaca dan menulis (Abdurrahman dalam Anggraini et al., 2019).

Berdasarkan uraian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa bahasa adalah suatu tata bahasa yang digunakan individu untuk berkomunikasi yang terdiri darimenyimak, berbicara, menulis dan membaca. Sehingga, orang tua ataupun guru harus menyadari pentingnya perkembangan bahasa anaknya karena dengan bahasa anak dapat berkomunikasi secara baik dengan orang lain dalam menyampaikan maksud, pikiran, dan gagasan. Bukan hanya mengetahui setiap ciri-ciri dan tahapantahapannya saja orang tua ataupun guru juga harus mengetahui cara atau metode yang tepat untuk menstimulasi agar perkembangan bahasa anak berjalan sesuai dengan umurnya. Oleh sebab itu dalam penelitian ini peneliti mengambil judul pentingnya mengetahui perkembangan bahasa anak usia dini dan stimulasinya. Sehingga orang tua serta guru sangat berpengaruh dalam perkembangan bahasa anak.

Perkembangan bahasa anak usia dini, khususnya anak TK memiliki karakteristik tersendiri. Jamaris (2006: 32) membagi perkembangan bahasa anak usia dini menjadi 2, yaitu karakteristik kemampuan bahasa anak usia 4 tahun dan karakteristik kemampuan bahasa anak usia 5-6 tahun. Karakteristik kemampuan bahasa anak usia 4 tahun ditandai dengan:

- a. Terjadi perkembangan yang cepat dalam kemampuan bahasa anak. Anak sudah dapat menggunakan kalimat dengan baik dan benar.
- b. Telah menguasai 90% dari fonem dan sintaksis bahasa yang digunakan.
- c. Dapat berpartisipasi dalam suatu percakapan. Anak sudah dapat mendengarkan orang lain berbicara dan menanggapi pembicaraan tersebut.

Sedangkan karakteristik kemampuan bahasa anak usia 5-6 tahun ditandai dengan:

- a. Sudah dapat mengungkapkan lebih dari 2500 kosakata.
- b. Lingkup kosakata yang dapat diungkapkan anak menyangkut: warna, ukuran, bentuk, rasa, bau, keindahan, kecepatan, suhu, perbedaan, perbandingan jarak dan permukaan.
- c. Anak usia 5-6 tahun dapat melakukan peran pendengar yang baik
- d. Dapat berpartisipasi dalam suatu percakapan, anak sudah dapat mendengarkan orang lain berbicara dan menanggapi pembicaraan tersebut.
- e. Percakapan yang dilakukan oleh anak usia 5-6 tahun telah menyangkut berbagai komentarnya terhadap apa yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan orang lain, serta apa yang dilihatnya.

Anak pada usia 5-6 tahun sudah dapat melakukan ekspresi diri, menulis, membaca bahkan berpuisi. Pengenalan bahasa yang lebih dini dibutuhkan untuk memperoleh keterampilan bahasa yang baik. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu: intelegensi, status sosial sosial, jenis kelamin, hubungan keluarga, dan kedwibahasaan (Syakir Abdul Azhim, 2011: 37).

Fungsi bahasa bagi anak usia dini adalah untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kemampuan dasar anak. DEPDIKNAS (2000:15) menjelaskan fungsi pengembangan kemampuan berbahasa bagi anak usia dini antara lain: a) Sebagai alat untuk berkomunikasi dengan lingkungan, b) Sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan intelektual anak c) Sebagai alat untuk mengembangkan ekspresi anak d) Sebagai alat untuk menyatakan perasaan dan buah pikiran kepada orang lain. Metode bercerita merupakan salah satu pemberian pengalaman belajar bagi anak TK dengan membawakan cerita kepada anak secara lisan. Cerita yang dibawakan guru harus menarik dan mengundang perhatian anak dan tidak lepas dari tujuan pendidikan anak TK (Moeslihatoen, 2004: 157). Efek *fun* dan *learning* yang terkandung dalam sebuah cerita atau dongeng merupakan energi gambaran kekuatan sebuah cerita. Di samping itu, cara bercerita kita sebagai orang tua tentu lebih mengentalkan efek tersebut agar lebih disukai anak-anak.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode observasi. Metode observasi merupakan metode yang paling mungkin untuk digunakan pada penelitian anak usia anak TK. Mengingat usia anak TK yang masih dini. Pada usia ini perubahan-perubahan yang terjadi hanya dapat diketahui melalui pengamatan dan observasi. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya kalau didukung oleh catatan-catatan penilaian kemampuan anak dalam mendengar cerita guru pada anak usia dini, tetap perlu dicermati bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi. Dokumentasi yang dilakukan peneliti berisi tentang kemampuan anak dalam mendengarkan cerita guru dan bagaimana tanggapan anak saat kegiatan berlangsung. Beberapa data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data hasil kemampuan mendengar dan memahami cerita dan data observasi aktivitas guru serta anak terhadap penggunaan metode bercerita untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak kelas B Tk harapan islamiah. .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diperoleh dari tindakan yang dilakukan setelah anak melalui tahapan pada siklus I dan II. Hasil penelitian berupa hasilpenilaian terhadap evaluasi yang dilakukan melalui pengamatan oleh peneliti. Hasil pengamatan awal tingkat capaian perkembangan anak dalam kemampuan bahasa dan menyimak pada siklus I pada pertemuan I sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Tingkat Capaian Perkembangan Anak Siklus I Pertemuan I

No.	Nama	Aspek Yang Dinilai												Ket									
		Menjawab Salam				Menyebutkan Judul Cerita				Menyebutkan Tokoh dan karakter yang ada dalam cerita					Memahami dan mengerti pokok cerita atau pesan yang disampaikan				Anak dapat bercerita dengan kalimat sederhana				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4	
1	ANL			√				√				√				√				√			T
2	AN			√	√			√			√			√					√				BT
3	AA	√			√			√					√					√					BT
4	AR			√			√				√						√			√			T
5	EA			√			√			√						√			√		√		T
6	DA			√			√			√				√			√			√		√	T
7	IP'A	√			√			√					√			√			√				BT
8	MAP		√		√			√			√			√			√			√			BT
9	MPW	√			√			√			√			√			√			√			BT
10	MK		√		√			√			√			√			√			√			BT
11	MHB		√		√			√			√			√			√			√			T
12	SA	√			√			√			√			√			√			√			BT
13	IM		√		√			√			√			√			√			√			BT
14	NZF			√			√			√			√			√			√		√		T
15	NKVP	√			√			√			√			√			√			√			BT
16	NZ		√		√			√			√			√			√			√			BT
17	NDSN			√			√			√			√			√			√		√		T
18	PAA		√			√			√			√			√			√		√			T
19	SN	√			√			√			√			√			√			√			BT
20	MTH		√		√			√			√			√			√			√			BT
21	ZK		√		√			√			√			√			√			√			BT
22	AF	√			√			√			√			√			√			√			BT
Jumlah																						T=8	
																						BT=14	
Persentase																						T=36.4%	
																						BT=63.6%	

Dari data diatas diketahui bahwa dari 22 anak ternyata yang mempunyai kemampuan bahasa dalam keterampilan menyimak sesuai dengan standar ketuntasan belajar yang mencapai >80% ternyata masih rendah yaitu sebanyak 36.4% anak pada siklus I pertemuan I. Untuk itu peneliti melakukan remedial pembelajaran dengan mengadakan perbaikan pada pertemuan II. Hasil capaian perkembangan anak dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 3. Hasil Tingkat Capaian Perkembangan Anak Siklus II Pertemuan I

No.	Nama	Aspek Yang Diulas												Ket								
		Menjawab Salam				Menyebutkan Judul Cerita				Menyebutkan Tokoh dan karakter yang ada dalam cerita					Memahami dan mengerti pokok cerita atau pesan yang disampaikan				Anak dapat bercerita dengan kalimat sederhana			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	ANL			✓				✓			✓				✓						✓	T
2	AN			✓				✓			✓				✓						✓	T
3	AA			✓				✓			✓				✓						✓	BT
4	AK			✓				✓			✓				✓						✓	T
5	EA			✓				✓			✓				✓						✓	T
6	DA			✓				✓			✓				✓						✓	T
7	DA			✓				✓			✓				✓						✓	BT
8	MAA			✓				✓			✓				✓						✓	T
9	MFW			✓				✓			✓				✓						✓	T
10	MK			✓				✓			✓				✓						✓	T
11	MHB			✓				✓			✓				✓						✓	T
12	SA			✓				✓			✓				✓						✓	BT
13	DA			✓				✓			✓				✓						✓	T
14	NZP			✓				✓			✓				✓						✓	T
15	NKVP			✓				✓			✓				✓						✓	BT
16	NZ			✓				✓			✓				✓						✓	T
17	NKSN			✓				✓			✓				✓						✓	T
18	PAK			✓				✓			✓				✓						✓	BT
19	SN			✓				✓			✓				✓						✓	BT
20	MTH			✓				✓			✓				✓						✓	T
21	ZK			✓				✓			✓				✓						✓	T
22	AF			✓				✓			✓				✓						✓	BT
Jumlah																						T=15
Persentase																						BT=6
																						T=68%

Dari data diatas diketahui bahwa dari 21 anak ternyata yang mempunyai kemampuan bahasa dalam keterampilan menyimak sesuai dengan standar ketuntasan belajar di TK Malahayati Neuheun yang mencapai >80% ternyata masih kurang tinggi yaitu sebanyak 68% anak pada siklus II pertemuan I. Untuk itu peneliti melakukan remedial pembelajaran dengan mengadakan perbaikan pada pertemuan II.

SIMPULAN

- 1) Peran guru dalam meningkatkan perkembangan bahasa anak adalah sebagai fasilitator untuk memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan lewat ceritacerita yang disampaikan. Selain itu guru berperan dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran serta mengobservasi perubahan perilaku dari kegiatan belajar yang sedang berlangsung.
- 2) Respon anak terhadap penerapan metode bercerita ini baik. Hal ini dapat dilihat dari antusias anak yang aktif mendengarkan serta memberi umpan balik dalam mengikuti cerita yang dibacakan.
- 3) Dari data yang diperoleh tersebut menunjukkan metode bercerita, yang dilakukan berulang-ulang dapat melatih konsentrasi anak dalam meningkatkan keterampilan berbahasa melalui menyimak dan mengungkapkan bahasa pada kelompok B Tk harapan islamiah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah turut berkontribusi dalam penelitian ini. Terlebih kepada para guru dan staf TK B Tk Harapan Islamiah yang telah memberikan izin dan dukungan untuk melakukan penelitian di lingkungan pendidikan mereka. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para orang tua dan wali murid yang telah memberikan persetujuan dan kerjasama dalam penelitian ini. Tanpa partisipasi dan dukungan dari semua pihak, penelitian ini tidak akan terwujud. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta penelitian, yaitu para anak-anak usia dini, yang telah dengan antusias dan penuh semangat berpartisipasi dalam setiap tahapan penelitian ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim peneliti dan rekanrekan yang telah memberikan

kontribusi berharga dalam perencanaan, pelaksanaan, serta analisis data penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi perkembangan pendidikan anak usia dini, khususnya dalam hal pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang benar dalam interaksi sehari-hari. Ucapan terima kasih kami sampaikan sekali lagi kepada semua pihak yang telah turut serta dalam kesuksesan penelitian ini.

REFERENSI

- Ahmad Susanto, (2012). *Perkembangan Anak Usia Dini*. Jakarta: Kencana.
- Sal Severe, (2003). *Bagaimana Bersikap Pada Anak Agar Anak Prasekolah Anda Bersikap Baik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Depdiknas, (2004). *Kurikulum TK dan RA*, Jakarta: Depdiknas.
- Martini Jamaris, (2006). *Perkembangan dan Pengembangan Anak Usia Taman Kanak-kanak*. Jakarta: Grasindo
- Syakir Abdul Azhim, (2011). *Membimbing Anak Terampil Berbahasa*, Depok: Gema Insani Press.
- Depdiknas, (2000). *Kurikulum berbasis kompetensi TK*, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Menengah
- Nurbiana Dhieni dkk., (2008). *Metode Pengembangan Bahasa*, Jakarta: UT
- Moeslihatoen, (2004). *Metode Pengajaran Di Taman Kanak-kanak*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.